

**GÉNERO Y EDAD EN LA PROFESIÓN DOCENTE:
UNA PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS**

Gender and Age in the Teaching Profession: A Proposal for the Application of Public Policies

Decired Ojeda Pertuz
Universidad de la Costa.
Barranquilla, Colombia.
dojeda4@cuc.edu.co

Alicia Inciarte
Universidad de la Costa.
Barranquilla, Colombia
ainciart1@cuc.edu.co

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15384517>

RESUMEN

El artículo realiza un estudio sistemático de la profesión docente, tomando en consideración los ítems de edad y género, relacionándolos con las políticas públicas desarrolladas en Iberoamérica. Se considera que la ubicación geográfica puede influenciar en su aplicación, siendo un condicionante externo y propio de cada región. Metodológicamente, se trata de una investigación cualitativa, basada en el análisis documental, por lo que se seleccionaron 16 publicaciones, de diez años o menos de antigüedad, colectadas de Google Scholar, repositorio reconocido por su prestigio académico. Los resultados evidencian que, tanto el género como la edad influyen en aspectos como el rendimiento laboral, el uso de tecnologías y las competencias comunicativas. Asimismo, se destaca que los profesores y las profesoras tienen experiencias distintas en la profesión docente, al igual que los docentes jóvenes y mayores. Se concluye que las políticas públicas deben constituirse en referentes para la aproximación a una sociedad igualitaria, donde la profesión sea la misma para hombres, mujeres, jóvenes y ancianos.

Palabras claves: Profesión docente, políticas públicas, distinción de edad, distinción de género, Iberoamérica.

ABSTRACT

This paper makes a systematic study of the teaching profession, taking into consideration the items of age and gender, relating them to the public policies developed in Ibero-America. It is considered that the geographical location may influence its application, being an external and specific conditioner of each region. Methodologically, this is a qualitative research, based on documentary analysis, for which 16 publications, ten years old or less, collected from Google Scholar, a repository recognized for its academic prestige, were selected. The results show that both gender and age influence aspects such as work performance, the use of technologies and communication skills. It is also noted that male and female teachers have different experiences in the teaching profession, as do younger and older teachers. It is concluded that public policies should become references for the approach to an egalitarian society, where the profession is the same for men, women, young and old.

Keywords: Teaching Profession, Public Policies, Age Distinction, Gender Distinction, Ibero-America.

INTRODUCCIÓN

La profesión docente es esencial para el establecimiento de las políticas públicas y en los procesos formativos de la sociedad, que van desde la hasta las altas esferas gubernamentales (Arguello & Valverde, 2021). En tal sentido, el Estado establece los planes o estrategias en acuerdos marco, pero en la praxis, la aplicación difiere de lo establecido, interrumpiendo que las metas sean alcanzables en los plazos determinados, con resultados tangibles y también replicables en entornos escolares de distintas regiones (González et al., 2020).

Por ello, resulta relevante optimizar los *pensa* en los planes de estudio, así como en la realidad educativa general de las instituciones donde se imparte conocimiento. Pese a ello, el fin perseguido por la educación es el alcance de niveles educativos de calidad, entendida como evidencia de resultados, eficacia, eficiencia y aprovechamiento de los recursos (Bodero, 2014), así como la inclusión y protección integral de los estudiantes (Díaz et al., 2024) y las mejoras continuas en la investigación (Alvarado, 2023). Así, hemos convenido en disgregar la profesión docente como línea de estudio en el avance de la sociedad, contribuyendo con el conocimiento que antes importantes puedan tener en el abordaje teórico de la investigación, implantando un punto de referencia en la literatura que diagnostique la profesión docente en Iberoamérica (Marcelo et al., 2023).

Este trabajo contempla un estudio sistemático de la profesión docente en cuanto a los ítems de edad y género relacionado con las políticas públicas desarrolladas en Iberoamérica, que permita conocer la instanciación de la profesión en las distintas perspectivas de otros investigadores que han desarrollado un trabajo detallado en estos países, con la finalidad de establecer lineamientos de políticas

públicas apropiados que disminuyan la brecha de la distinción de género o de edad. Ríos & Ruiz, 2020, aseveran que las políticas públicas apropiadas generan resultados deseados si el contexto está bien caracterizado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Metodológicamente, se trata de una investigación cualitativa, definida por Finol & Arrieta, como aquella que permite a los investigadores los métodos adecuados para llevar a cabo sus procesos, constituyéndose en herramientas e instrumentos para sus intereses, sin perder de vista las dimensiones ontológicas, axiológicas y epistemológicas implícitas. Por esta razón, se sirve del método de exploración documental, que se desarrolla mediante un proceso heurístico, con aplicación de constructos establecidos, que permita, posteriormente, disgregar la información hasta obtener los objetos de interés que darán respuesta a la distinción de género y edad en la profesión docente en sus distintas perspectivas (Gluz et al., 2021). Las respuestas se encontrarán aplicando una hermenéutica detallada que compilará la información desde las distintas categorías con las que se extrajo y generará un análisis y conclusiones que se ajustan a la línea de interés.

La búsqueda se realizará en Google Scholar, puesto que, de acuerdo con Cortés (2024), dicho repositorio evalúa constantemente el impacto de las revistas académicas y de los investigadores, con métricas selectivas e inclusivas, que son revisadas constantemente, además clasifica las publicaciones por año, cantidad de citas por autor, citas total e interanual, corroborando que posee un registro fiable de las distintas áreas de la ciencia y las humanidades. Los criterios de selección de publicaciones corresponden a artículos con máximo 10 años de antigüedad, y que consideren un estudio de la profesión docente en función de edad, géne-

ro, cuya ubicación geográfica sea en países de Iberoamérica. A tal efecto, se recolectaron un total de 16 publicaciones de la búsqueda realizada en Google Scholar. Los constructos de búsqueda utilizados incorporan una concatenación de “profesión docente” con “distribución basada en género” y la “distribución basada en edad”.

La metodología comprende organizar la información obtenida en tablas, que se analizarán y validarán aplicando la diagramación con el método de Sankey (Diagramadeflujo. online, 2024 & Eurostat, 2024) como primer método y la triangulación de datos como segundo método. La diagramación de Sankey actúa como un diagrama de flujo que conecta aspectos comunes de investigaciones distintas, dirigiendo al establecimiento de conclusiones certeras en la constatación de resultados, tal como lo aplican (Garzón et al., 2023 & Roque et al., 2022) en sus estudios de neuromarketing y finanzas, respectivamente.

RESULTADOS

Extracción de información de las publicaciones seleccionadas

En la **Tabla 1**, se muestran 8 publicaciones que fueron encontradas utilizando el constructo referente a la edad, y 8 publicaciones que provinieron del constructo referente al géne-

ro. Los datos fueron tabulados para encontrar la eficiencia de comparar las variables extraídas de las categorías identificadas en cada documento, con lo cual se busca distinguir la situación donde la profesión docente se contextualiza, y conocer como el género o la edad puede afectar la misma. En otras palabras, se pretende elaborar un mapa de información para distinguir las correlaciones existentes entre las categorías.

En tal sentido, la **Tabla 1** actúa como una tabla diagnóstica que destaca la metodología aplicada, y la **Tabla 2** funge como una tabla que mapea el resultado de todos los documentos encontrados.

En la **Tabla 1** se muestra información diagnóstica de la documentación encontrada con el estudio documental profundo. En ella es destacable que las publicaciones seleccionadas son del 2015 hasta la actualidad, mostrando con ello la pertinencia actual de las investigaciones encontradas, y con ello establecer una propuesta de lineamientos de las políticas públicas que se adapten a los requerimientos del presente.

Tabla 1.

Diagnóstico de la metodología en las publicaciones seleccionadas

Publicación	Metodología	Variable Independiente
(Mesa & Gonzalez, 2020)	Estudio de caso / cualitativo	Edad, grado de los docentes
(Ranzuglia, 2020)	Descriptivo / cuantitativo	Edad, genero, formación educativa,
(Manso & Garrido, 2021)	Ex post facto y descriptivo	Edad, años de experiencia
(Diaz, Solar, Soto, & Conejeros, 2015)	Cuantitativa transeccional	Edad, género, formación académica
(Marcelo, Yot, & Marcelo, 2023)	Cuantitativa	Edad, genero, tipo de institución 'pública o privada.
(Cobos, López, Gallardo, & Martín, 2022)	Cuantitativo	Cantidad de años de trabajo
(Roa, Sanchez, Sanchez, & Basilotta, 2022)	Cuantitativo	Uso de la gamificación

(Albadan, 2020)	Cualitativa	Escuela, región, formación profesional
(Stanislav, 2022)	Cuantitativo descriptivo	Número de mujeres, edad
(Chávarro, Casadiego, Cuervo, & Avendaño, 2019)	Cuantitativa	Género, procedencia, escuela
(Gluz, Cáceres, Martínez, Sisti, & Ochoa, 2021)	Cuantitativa	Dimensión socioeconómica, ambiental y de género.
(Arguello & Valverde, 2021)	Cuantitativa descriptiva	La inversión, pedagogía del docente.
(Otondo, Mayor, & Hernández, 2021)	Cualitativa	Incidentes críticos prototípicos
(Souto, Estévez, Romero, & González, 2020)	Cualitativa	Aprendizaje digital formal y no formal
(Manzanal, Islas, Romero, & Carranza, 2022)	Cualitativa	Características sociodemográficas y académicas
(Zambrano & Matabanchoy, 2022)	Cuantitativa descriptiva	Género, edad

Fuente: Elaboración propia

De la **Tabla 1** se extrae que hay 6 publicaciones con metodología de análisis cualitativo, mientras que el remanente de 10 publicaciones se distribuye entre cuantitativa y cuantitativa-descriptiva. Este hecho muestra que a pesar de que hay consideraciones numéricas también se hace énfasis en la descripción de los contextos de la profesión docente en su ejercicio. Los aspectos cuantitativos y descriptivos son más evidentes en la señalización de los resultados de cada publicación, lo que está documentado en la columna 6 de la **Tabla 2** por consideraciones ya mencionadas arriba. Como es de esperarse, la variable independiente destaca predo-

minantemente a la edad y género en la columna 3 de la **Tabla 1**, determinando el hallazgo de investigaciones apropiadas para determinar si existe distinción de género o de edad en situaciones específicas de la profesión docente en los estudios encontrados.

Por otro lado, en la **Tabla 2** se colecta información específica de las 16 publicaciones destacando directamente las variables de país, población o estamento de estudio, distribución de la población por edad, distribución de la población por género y los resultados obtenidos.

Tabla 2.

Extracción de resultados en las publicaciones seleccionadas

Publicación	País	Población / Estamento	Distribución basada en edad	Distribución basada en género	Resultados
(Mesa & González, 2020)	Colombia	6 docentes / docentes	3 docentes de 20-30 años, 2 docentes de 30-40 años, 1 docente de 50-60 años.	4 hombres 2 mujeres	Los docentes tienen una disciplina priorizada que manifiestan en sus clases de ciencias sociales que depende de su formación docente, y no del género o edad. Las disciplinas priorizadas son, ciencias políticas, geografía e historia.

(Ranzuglia, 2020)	Argentina	254 estudiantes. De danza 48, de música 14, de teatro 15, de educación física 177/ estudiantes universitarios	254 estudiantes entre 20-30 años	131 hombres 123 mujeres	El nivel de formación docente en la Universidad Provincial de Córdoba es satisfactorio, considerando las categorías demográficas, académicas, y de satisfacción a las cuales se sometió la población.
(Manso & Garrido, 2021)	España	1148 docentes / docentes	1148 docentes, de 30-58 años	804 hombres 344 mujeres	Existen diferencias significativas en los docentes respecto a su formación inicial, a si son de primaria o de secundaria. También se observan diferencias para ingresar a la profesión docente, a si el colegio es privado o público.
(Díaz, Solar, Soto, & Conejeros, 2015)	Chile	108 docentes / pre-escolar, educación media, educación básica	108 docentes / 25 docentes menor de 30 años, 25 docentes de 31-40 años, 27 docentes de 41-50 años, 31 docentes mayor de 50 años	23 hombres 85 mujeres	Existe un desarrollo del liderazgo pedagógico, pero atañe exclusivamente a la docencia. En proporción hay más mujeres asociadas con un 28% a la innovación, que hombres con un 24%.
(Marcelo, Yot, & Marcelo, 2023)	España	477 docentes / 382 docentes instituciones públicas, 95 docentes instituciones privadas	477 docentes / 106 docentes de 31-40 años, 177 docentes de 41-50 años, 132 docentes de 51-60 años, 27 docentes de 41-50 años, 31 docentes mayor de 50 años	143 hombres 334 mujeres	Determinó que existen diferencias marcables en el tipo de red social que utilizan los docentes, donde Twitter es más utilizado por hombres, mientras que Twitter e Instagram por las mujeres.
(Albaldan, 2020)	Colombia	131 docentes / de 10 entidades	131 docentes	64 hombres 67 mujeres	Establece la profesión docente como compuesta de ser y saber, siendo transmitido por el docente. Que ayuda a realizar los diseños curriculares, teniendo como objeto incrementar el saber.

(Stanislav, 2022)	España	435 estudiantes / 414 estudiantes de España, 21 estudiantes extranjeros	435 estudiantes / 89 estudiantes de 18 años, 104 estudiantes de 19 años, 242 estudiantes de 20-23 años	323 mujeres 112 hombres	Establece que hay diferencias en la profesión docente que son debidas a características de género tales como Competitivo, Egocéntrico, o Dedicado.
(Chávarrero, Casadiego, Cuervo, & Avendaño, 2019)	Colombia	667 estudiantes / Universidad Surcolombiana	667 estudiantes / todos mayores a 30 años	9 hombres 658 mujeres	Estadísticamente no hay diferencias apreciables sobre la influencia de género en los cursos de educación infantil impartidos.
(Gluz, Cáceres, Martínez, Sisti, & Ochoa, 2021)	Argentina	1531 docentes	1531 docentes / 900 docentes de 31-51 años, 631 mayores a 52 años	749 hombres 782 mujeres	La profesión pedagógica es muy afectada por la desigualdad de género en época de pandemia debido a la sobrecarga de trabajo en el hogar de las mujeres que afectaba sus trabajos.
(Arguello & Valverde, 2021)	Costa Rica	4500 estudiantes	4500 estudiantes / toda la muestra menor a 10 años	2215 hombres 2285 mujeres	Los niños tienen la capacidad de razonar en matemática y ciencias mejor que las niñas de acuerdo a las pruebas PISA aplicadas en Costa Rica. Esta brecha no se ha podido igualar incluso a pesar de las inversiones del gobierno y políticas estudiantiles.
9aasdf	Colombia	206 docentes	206 docentes / todos mayores a 30 años	140 hombres 66 mujeres	Se encontró que la calidad de vida en el trabajo de los docentes está localizada en un nivel medio a alto, y está bajamente estereotipada en cuanto al género.
(Otondo, Mayor, & Hernández, 2021)	Chile	23 profesores	23 profesores / entre 30 y 57 años	23 mujeres	Encontraron en la muestra en estudio que la identidad profesoral se vio influenciada por los estudios universitarios, por las experiencias educativas positivas y por la actitud poco inclusiva de las instituciones donde laboraban.
(Souto, Estevez, Romero, & González, 2020)	España	5 docentes	5 docentes, 1 de 43 años, 1 de 32 años, 1 de 37 años, 1 de 51 años, 1 de 29 años.	1 hombre 4 mujeres	Los docentes tienen influencia en la era digital de la formación formal, no formal e informal, sin embargo, por razones conductuales se decantaron por estar influenciados por los conocimientos no formales y los informales.

(Manzanal, Islas, Romero, & Carranza, 2022)	México y España	1238 docentes	1238 docentes / en mexicanos 7.4% <30 años, 26.3% de 30-39 años, 32.6% de 40-49 años, y 33.6% >50 años. En españoles 4.6% <30 años, 31.4% de 30-39 años, 36.8% de 40-49 años, y 26.4% >50 años.	399 hombres de México 343 mujeres de México 190 hombres de España 306 mujeres de España	. En función del sexo se encontraron diferencias significativas en las competencias comunicativas y competencias metodológicas. Y en función de la edad se encuentran diferencias en los mexicanos en las competencias comunicativas.
(Cobos, López, Gallardo, & Martín, 2022)	España	212 docentes	212 docente / 25 docentes en 27-35 años, 74 docentes en 36-45 años, 83 docentes en 36-45 años, 30 docentes en 56-59 años	109 hombres 103 mujeres	. Los profesores se sienten muy a gusto en el trabajo con el alumno, sin embargo, un gran porcentaje expresa un grado de agotamiento alto, y emocionalmente desgastado, lo cual está enlazado con el esfuerzo físico, y no con la relación con el estudiante directamente.
(Roa, Sanchez, Sanchez, & Basilotta, 2022)	España	89 estudiantes de formación docente / 4 tutores	89 estudiantes / 4 estudiantes > 25 años, 69 estudiantes de 25-40 años, 16 de estudiantes > 40 años	42 hombres 47 mujeres	. Encontraron que la gamificación es una técnica útil de pedagogía en la formación docente de educación matemática, lengua extra, geografía y literatura. Además, encontraron que los tutores de 6 a 10 años de experiencia utilizan la gamificación en un 32.35% de las sesiones mientras que a los demás de 10 años lo usan en 15.69%.

Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN

Diagrama de Sankey

En la Figura 1 se expone el diagrama de Sankey, donde se correlacionan los datos de cada uno de los autores, destacando las categorías de *metodología*, *país*, *estamento del estudio*, tipo de *variable independiente*, y la *influencia de género o de edad*. Cada uno de estos ítems, relativos a los 16 estudios revisados están interconectados. Dicha interconexión ocurre entre las columnas que provee cada publicación (interconexión individual); y dentro de la misma columna, a través de la relación de aspectos comunes entre las distintas

publicaciones (interconexión colectiva), estableciendo una buena correlación de aspectos.

En la columna de metodología se distinguen 5 publicaciones que son de orden cualitativo, 6 de orden cuantitativo, 2 que combinan cualitativo y cuantitativo, y 3 de ellas que son cuantitativas descriptivas. Esto da a entender que hay diversidad de metodologías aplicadas para estudiar el mismo ítem de la profesión docente, entre distintos autores de distintos países iberoamericanos. En cuanto al origen de las investigaciones, se observa que 4 provienen de Colombia, 6 fueron realizadas en España, 2 en Argentina y Chile, y 1 en México y Costa Rica. Esta distribución geográ-

fica de publicaciones cubre un gran espacio de Iberoamérica dando pie a un análisis válido de toda la región. Los estamentos se verifican, que en 11 de las publicaciones se enfocaron en docentes en ejercicio de sus labores, y 5 en estudiantes que realizan estudios de formación docente.

Figura 1. Diagrama de sankey de los ítems: metodología, país, estamento, var. Independiente y tipo de distinción (de izquierda a derecha). **Var. Independiente:** variable independiente, **No dge:** No hay distinción de género o edad, **Hay de:** Hay distinción de edad, **Hay dg:** Hay distinción de género.

Todas las publicaciones ofrecieron una caracterización de la población en cuanto a la distribución de hombre y mujeres que la componían, y a la caracterización de edades de los participantes, sin embargo, en alguno de ellos, el género o la edad individualmente, fueron más relevantes como factor que influenciaba los resultados. Con la Figura 1 se muestra básicamente una disgregación de resultados que están conectados entre sí, y que brindan una perspectiva verificable de la metodología en cada publicación; por tanto, el diagrama de Sankey actúa como un diagrama de flujo que permite comparar y extraer conclusiones (Garzón et al., 2023).

La última columna, indica que en 8 de las publicaciones el aspecto de género o edad, no fue relevante en

los resultados obtenidos referente a la profesión docente (**No dge**, que significa, No hay distinción de género o edad). No obstante, la caracterización específica de dichos resultados, se encuentra en la columna 6 de la Tabla 2. 4 publicaciones aparte si generaron distinción de género (**Hay dg**, que significa, Hay distinción de género) indicando que la profesión docente cambiaba de si se consideraba hombre o mujer como estamento, dentro del estudio. Haciendo un análisis horizontal, las 4 publicaciones consideraron la edad y el género como variables independientes (columna de *variable independiente*), se aplicaron al estamento de estudiantes (ver Figura 1), y se realizaron en México, Chile y Argentina. Estos factores son relevantes considerando que en países de América, puede suponerse que las mujeres y hombres pueden tratarse de forma diferente en la profesión docente.

También, puede aseverarse de la Figura 1, que 4 publicaciones tienen distinción de edad (**Hay de**, que significa, Hay distinción de edad) las cuales tuvieron la edad y el género como variables independientes (columna de *variable independiente*), se aplicaron al estamento de docentes (ver Figura 1), y se realizaron en España. Este factor es relevante dado que se puede suponer que en España no es lo mismo ser profesor siendo joven que ser profesor siendo viejo.

Triangulación de resultados basado en aspectos del género

De las publicaciones en la **Tabla 2**, destaca la de (Stanislav, 2022) que establece un estudio de la feminización de la profesión docente para saber si existe distinción de género, debido a que ellos evalúan adjetivos de género que afectan sus resultados y que están presente en los estudiantes en formación docente, tales como "competitivo" que se adjudicó al género masculino y con los cuales los profesores hombres se identi-

caron apreciablemente; “egocéntrico” con el cual los hombres también se identificaron, y “dedicado” con el cual las mujeres docente se identificaron. Ellos determinaron que la formación docente se inclinaba a uno u otro género en función de estos adjetivos (Stanislav, 2022). También se evidenció distinción de género en el trabajo de (Arguello & Valverde, 2021) que expresa que los niños tienen una ligera propensión a rendir mejor en ciencias y matemáticas comparado con las niñas, lo cual fue concluido por los docentes después de aplicarle la prueba PISA en múltiples años en varios países de Iberoamérica. Este estudio se había promovido en Costa Rica con una gran inversión gubernamental, pero se adhirió la data compilada en otros países.

Una publicación de (Marcelo, Yot, & Marcelo, 2023) establece que existen diferencias remarcables del género y la edad en la profesión docente, en el ámbito de calidad de vida en el trabajo, y referido al uso de las redes sociales. Asocian el uso de las redes sociales al tiempo libre. Encontraron que las profesoras tenían tendencia por el uso de Instagram y Facebook, mientras que los profesores utilizaban Twitter, actualmente X. Por otra parte, la investigación de Otondo et al., (2021) mostró que la identidad profesional modifica el perfil profesional de los docentes en una muestra de solamente profesoras, y evidenciaron que incluso dentro de la misma institución se hace notorio un trato exclusivo, que no es precisamente una consecuencia del género, sino del factor influencia laboral. Así también, Manzanal et al., (2022) evidenciaron en su estudio de género que la identidad profesional varía de acuerdo a las competencias que se evalúan, lo que hace palpable, que en las habilidades comunicacionales una profesora tendrá más destrezas, mientras que en las habilidades metodológicas o de planificación, los profesores tendrían mejor desempeño. Dicho estudio se realizó en una muestra de profesores

universitarios de México y España tal como aparece en la **Tabla 2**.

En el resto de las 8 publicaciones no hay distinción de género, dado que los autores encontraron los mismos resultados en la profesión docente, independientemente de si se trata de hombre o mujer el estamento.

Triangulando los resultados con los fundamentos teóricos, se encontró que la profesión docente puede o no variar en los contextos de estudio. Como es verificable en la **Tabla 2**, la profesión docente y la formación docente se consideraron en conjunto dado que una da origen a la otra, y ambas se pudieron correlacionar con las variables de edad y género, para dictaminar aspectos relevantes de las políticas públicas que las entidades gubernamentales deben establecer en cada caso donde haya distinción. Esto se tratará a detalle en la última sección de resultados.

Triangulación de resultados basado en aspectos de la edad

Ranzuglia (2020), reporta que el proceso de formación docente se realiza a temprana edad, considerando que formarse tardamente, sugiere que el docente puede implementar pedagogías arcaicas. Adicionalmente, la publicación de Marcelo et al., (2023) establece la ocurrencia de una distinción cuando se incorpora aspectos de calidad de vida referidos al manejo de las redes sociales, y posiblemente de utilización de la tecnología. Quedando explícito que los profesores jóvenes tienden a utilizar con más frecuencia las redes sociales y de distintas formas, mientras que los profesores mayores se asociaban con una calidad de vida no tan arraigada a la tecnología posiblemente por desconocimiento de estas posibilidades de esparcimiento.

Luego, en una investigación de Cobos et al., 2022 se evidenció que hay distinción de edad en las competencias comunicativas de una mues-

tra de profesores de México, que evidencian que los profesores con mayor edad (una experiencia de más de 10 años enseñando) tienen un agotamiento físico más marcado que aquellos cuya experiencia es de 6 años o menos, implicando que una distinción de edad en este aspecto en la profesión docente. Así también, Roa et al., 2022 estudiaron la incorporación de la gamificación como estrategia pedagógica para mejorar la enseñanza, encontrando que la distinción de edad prevalece, dado que los profesores más experimentados de entre 6 a 10 años como docentes, utilizaban la gamificación en un 35.32%, y dicho porcentaje disminuía a 15% cuando su experiencia era de más de 10 años.

Las 8 publicaciones restantes no

mostraron alguna incidencia de la distinción de edad en sus objetos de estudio.

Propuesta de acción en línea-miento de políticas públicas

En la **Tabla 3** se evidencian las variables dependientes donde existen distinción de género y edad, y posteriormente la política pública que, en vista de la distinción entre mujer u hombre, o ser joven o anciano, se ha encontrado en esta publicación.

Tabla 3.

Lineamientos de política pública en función de la distinción de género o edad

Autor	Situación en la que se estudió la profesión docente	Tipo de distinción	Política pública
(Stanislav, 2022)	Desempeño laboral	De género	. Promover charlas de enriquecimiento personal y profesional para generar un modelo de profesional y de persona adecuado en la profesión docente.
(Arguello & Valverde, 2021)	Pruebas de ciencias	De género	. Mezclar los grupos de trabajo entre hombres y mujeres, promover trabajos grupales y generar intercambio de enseñanzas en matemática y ciencias, dentro de la clase.
(Marcelo, Yot, & Marcelo, 2023)	Uso de redes sociales	De género	. Realizar talleres de formación en cuanto al uso de las redes sociales destacando ventajas y desventajas.
(Manzanal, Islas, Romero & Carranza, 2022)	Habilidades personales	De género	. Realizar cursos de formación y mejoramiento profesional para promover el intercambio de saberes técnicos e interpersonales.
(Ranzuglia, 2020)	Formación docente	De edad	. Formar pedagógicamente a los docentes, haciendo énfasis en los recursos que se disponen actualmente, para que jóvenes y mayores compartan las mismas estrategias pedagógicas.
(Marcelo, Yot, & Marcelo, 2023)	Manejo de las redes sociales	De edad	. Establecer métodos de esparcimiento a los profesores donde les sean ofrecidos distintas formas como juegos de mesa, o aplicaciones en línea.
(Cobos, López, Gallardo, & Martín, 2022)	Agotamiento físico en la profesión	De edad	. Designar un programa de actividades físicas suaves pero regulares a los docentes de las escuelas para igualar ritmos de trabajo.

(Roa, Sánchez, Sánchez, & Basilotta, 2022)	Introducción del juego en la pedagogía de enseñanza	De edad	. Exponer las ventajas de utilizar estrategias lúdicas para la enseñanza, a modo de que todos los profesores la incorporen en sus clases.
--	---	---------	---

Fuente: Elaboración propia

Las variables más importantes que son afectadas en la profesión docente en función del género, de acuerdo a lo señalado en la **Tabla 3**, son el desempeño laboral, las pruebas de ciencias o pruebas numéricas, el uso de redes sociales, y las habilidades personales. En función de la edad, las variables dependientes que son afectadas son la formación docente per se, el manejo de las redes sociales, el agotamiento físico, y la incorporación del juego en la pedagogía de enseñanza. En función de cada una de estas variables se realizó una propuesta de política pública que intenta romper las brechas de género y de edad, y atenta con establecer una educación horizontal entre todos los profesionales docentes. Las políticas públicas establecidas giran más que nada a programas de formación en esparcimiento, en entrenamiento físico de docentes, en manejo de redes sociales, en la promoción de habilidades interpersonales, en el mejoramiento pedagógico, entre otras cosas

CONCLUSIONES

La profesión docente es un terreno determinante en toda sociedad, donde las políticas gubernamentales ejercen un papel crítico. Por ende, es esencial para conocer una perspectiva amplia de cómo se visualiza dicha temática en ciertos países y comparar entre sí, para que los problemas que se han resuelto en ciertos lugares no reincidan sin necesidad, una vez que hayan sido conocidos debido a publicaciones como esta.

Por tanto, se desprende que la profesión docente si distingue en mucha medida en función del género, dado que existen ciertos factores que atañen a la definición de hombre o mujer que ineludiblemente afecta

su desempeño laboral, o modifica sus perspectivas en puntos específicos. La distinción de género más relevante se evidenció en las áreas de desempeño laboral, las pruebas de ciencias o pruebas numéricas, el uso de redes sociales, y las habilidades personales, determinando que las políticas educativas deben tomarse con precaución. De igual forma, se determinó que algunos aspectos son importantes considerar en la distinción en función de la edad de los docentes, como son la formación docente per se, el manejo de las redes sociales, el agotamiento físico, y la incorporación del juego en la pedagogía de enseñanza, considerando que en estos aspectos desempeñando la misma profesión, no se evidencia el mismo rendimiento cuando eres joven, que cuando es mayor, determinando cambios palpables en la enseñanza impartida.

Las políticas públicas propuestas tienen que ser un referente importante para la aproximación a una sociedad igualitaria donde la profesión docente sea la misma tanto para hombres y mujeres, así como para jóvenes y ancianos.

A tal efecto, para mejorar las políticas públicas en el marco de la profesión docente, se recomienda:

- Implementar programas de actualización docente, que consideren el manejo de las tecnologías y de prácticas pedagógicas innovadoras, cuyo fin sea asegurar que todos los docentes, independientemente de su edad y sexo, se integren a los procesos de renovación curricular.
- Fomentar la equidad de género y la participación equilibrada en el liderazgo educativo.

- Desarrollar programas de atención física y psicológica para los docentes. Surcolombiana. *REvista Boletín Redipe*, 9, 79-87. <https://doi.org/10.36260/rbr.v9i6.1003>
- Capacitación tecnológica permanente, incluyendo el manejo de redes sociales y nuevas tecnologías educativas, para así mejorar la interacción entre docentes y estudiantes. Cortés, J. (2024). Métricas esenciales del impacto científico de las revistas. *Scientia Et Technica*, 29(03), 106-108. <https://doi.org/10.22517/23447214.25696>
- Promover la inclusión y metodologías participativas dentro y fuera del aula. Cobos, D., López, F., Gallardo, J., & Martín, M. (2022). Incidencia del agotamiento en los docentes universitarios: estudio de caso en una universidad española. *Formación Universitaria*, 15, 83-92. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000200083>

En trabajos futuros se espera evaluar otras categorías de incidencia de la profesión docente de forma que se construya una visión más sólida en cuanto al estatus de esta línea profesional en la región de Iberoamérica y en cuanto a las políticas públicas establecidas por las entidades gubernamentales.

REFERENCIAS

Albadan, J. (2020). Identidad profesional docente como religación entre el pensamiento complejo y el campo educativo. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, 29, 127-156. <https://doi.org/10.17163/soph.n29.2020.04>

Alvarado, J. (2023). Filosofía, investigación y educación: Relaciones e implicaciones en el contexto actual. *Encuentro Educacional*, 30(1), 277-287. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8105125>

Arguello, S., & Valverde, X. (2021). La paradoja de Costa Rica en educación, alta inversión del pib y alta brecha de género en matemáticas y ciencias. ¿Qué hace el país actualmente y cómo se puede disminuir la brecha en la próxima década? *Revista Logos*, 2, 18-39. <https://vlex.co.cr/vid/paradoja-costa-rica-educacion-857124616>

Bodero, H. (2014). El impacto de la calidad educativa. *Apuntes de Ciencias Sociales*, 4(1), 112-117.

Chávarro, G., Casadiego, A., Cuervo, L., & Avendaño, A. (2019). Diferencias de Género y Rendimiento en Estudiantes de educación Infantil de la Universidad

Diagramadeflujo.online (April 15th of 2024). *Diagramadeflujo.online*. Ejemplos de diagramas de flujo. Obtenido de <https://diagramadeflujo.online/diagrama-de-flujo-ejemplos/>

Díaz, K., Palacios, L. I., & Borrego, C. E. (2024). Educación inclusiva: de las consideraciones teóricas a la praxis social. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico*, (8), 152-168. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12598876>

Díaz, C., Solar, M., Soto, V., & Conejeros, M. (2015). Las percepciones de los profesores respecto a la investigación e innovación en sus contextos profesionales. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 15, 1-30. <http://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i2.18960>

Finol, M., & Arrieta, X. (2021). Métodos de investigación cualitativa. Un análisis documental: *Encuentro Educacional*, 28(1), 9-28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8169472>

Garzón, J.; Castro, J.; Freire, M. (2023). Naturaleza y alcance del seguimiento ocular como herramienta del neuromarketing. *Revista científica ecociencia*. 10, 21-29. <https://doi.org/10.21855/ecociencia.102.778>

González, P.; Huesca, G.; Quicios, M. (2019). Estrategias educativas para generar seguridad a l o s

desplazados en España. *Revista Española de Educación Comparada*, 1, 92-110. <https://doi.org/10.5944/reec.35.2020.25216>

Gluz, N., Cáceres, V., Martínez, V., Sisti, P., & Ochoa, M. (2021). Continuidad pedagógica en Pandemia. Un estudio sobre la intensificación del trabajo docente en contextos de desigualdad. *Revista Iberoamericana de Educación*, 86, 27-42. <https://doi.org/10.35362/rie8614440>

Manso, J., & Garrido, R. (2021). Formación inicial y acceso a la profesión: qué demandan los docentes. *Revista de Educación*, 393, 293-319. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2021-393-494>

Manzanal, A., Islas, C., Romero, C., & Carranza, R. (2022). Valoración de competencias del docente universitario: perspectiva comparada de México y España. *Bordón. Revista de Pedagogía*, 74, 105-121. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2022.89958>

Marcelo, P., Yot, C., & Marcelo, C. (2023). Los docentes y las redes sociales: usos y motivaciones. *RED. Revista de Educación a Distancia*, 23, 1-20. <https://doi.org/10.6018/red.523561>

Mesa, G., & González, S. (2020). La formación profesional docente y su relación con la configuración de las ciencias sociales escolares. *TESIS DE GRADO*. Medellín: Universidad de Antioquia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/25006/1/GonzalezSamuel_2020_DocenteProfesionalNoLicenciado.pdf

Otondo, M., Mayor, C., & Hernandez, C. (2021). Análisis de los incidentes críticos de la identidad profesional docente del profesorado principiante de educación especial. *Formación Universitaria*, 14, 25-38. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000400025>

Ranzuglia, G. (2020). Valoración estudiantil de la formación docente en las carreras de la Universidad Provincial de Córdoba. *TESIS DE MAESTRÍA*. Córdoba,

Argentina: Universidad Provincial de Córdoba. https://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/3159/1/TM_Ranzuglia.pdf

Ríos, P.; Ruiz, C. (2020). La innovación educativa en América Latina: lineamientos para la formulación de políticas públicas. *Revista Innovaciones Educativas*. 32, 199-212. <http://dx.doi.org/10.22458/ie.v22i32.2828>

Roa, J., Sanchez, A., Sanchez, N., & Basilotta, V. (2022). Uso de la Gamificación como metodología activa en la Educación secundaria española durante la pandemia por COVID-19. *Reidocrea*, 11, 105-119. <http://dx.doi.org/10.30827/Digibug.72542>

Roque, H.; Virundi, M.; Lima, C.; Sanchez, J. (2022). Finanzas personales durante la pandemia COVID-19 en pobladores de zona rural. *Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales*. 18, 141-154. <https://doi.org/10.18004/riics.2022.junio.141>

Souto, A., Estevez, I., Romero, P., & González, M. (2020). Aprendizajes Formales, No Formales E Informales En La Era Digital: Contribuciones Al Desarrollo Profesional Docente. *Investigación Cualitativa En Educación: Avances Y Desafíos*, 1, 428-436. <https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.428-436>

Stanislav, L. (2022). La Feminización En La Profesión Docente. Análisis De La Autopercepción Sobre Estereotipos De Género De Los Estudiantes De Magisterio. *TESIS DE GRADO*. Valladolid: Universidad de Valladolid. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/57810?show=full>

Eurostat (April 15th of 2024). *Eurostat*. Energy balance flow for EU27.2020 2024. <https://t.ly/iK7u2>

Zambrano, C., & Matabanchoy, S. (2022). Relación Entre Calidad De Vida En El Trabajo Y Roles De Género En Docentes Universitarios. *Revista Bole-tin Redipe*, 11, 494-508. <https://doi.org/10.36260/rbr.v11i2.1698>